

PEPITO Y JUANITA.

AMERICANA A DUO.

I.

EL. Aquí estoy, Juanita hermosa,
para aprender, con calor,
esa bella americana
que tú sabes y yo no.

¡Qué americana!
linda y galana,
mi Juanitita,
niña bonita,
yo bailaré.

Y siendo así
tan solo á tí,
ángel hermoso, te adoraré.

II.

ELLA. Se baila esa americana,
si tú la quieres bailar,
al estilo guachindango
de los negros de allá.

¡Qué americana!
linda y galana,
jóven Pepito,
niño bonito,
tú bailarás.

Y siendo así,
tan solo á mí,
ángel hermoso, me adorarás.

III.

ÉL. Dime, pues, cómo se danza
ese baile encantador
con que expresan los negritos
á sus negras el amor.
¡Qué americana! etc.

IV.

ELLA. Pon tu cuerpo encogidito,
saca la lengua á la par,
y despues haciendo guiños
empezarás á bailar.
¡Qué americana! etc.

V.

ÉL. Juanitita de mi alma,
temo dar un coscorron,
que el mareo de ese baile,
me remueve el corazon
¡Qué americana! etc.

VI.

ELLA. ¡Ay! si fueras morenito
gustarías mucho mas,
que así bailan los negritos,
segun dice mi papá.
¡Que americana! etc.

VII.

ÉL. Si fuéramos, Juanitita,
casaditos todos dos,
iríamos á la Habana
para aprenderla mejor.
¡Qué americana! etc.

VIII.

ELLA. Allí en medio de las flores
y de la luna á la luz,
nos verian los negritos
cómo bailamos yo y tú.
¡Qué americana! etc.

IX.

ÉL. En obsequio á tu hermosura
vendria un negro despues
á poner en tu cabeza
cuatro rosas y un clavel.
¡Qué americana! etc.

X.

ELLA. Mi Pepito está celoso,
y los celos malos son;
tambien alguna negrita
te diera su corazon.
¡Qué americana! etc.

XI.

ÉL. Yo prefiero, hermosa mia,
solo contigo bailar;
que los negros y los blancos
poco se suelen amar.
¡Qué americana! etc.

XII.

ELLA. Tus palabritas, Pepito,
dulces como azúcar son;
dime si las dice el labio
ó las dice el corazon.
¡Qué americana! etc.

XIII.

ÉL. Mis palabritas son leales
y firme mi voluntad;
mis amores son mas tiernos
que ese modo de bailar.
¡Que americana! etc.

XIV.

ELLA. La americana aprendiste,
ahora tú hazme aprender
cómo yo he de amar al jóven
que mi esposo debe ser.
¡Qué americana! etc.

XV.

ÉL. Cogidita de su brazo
muy de cerca le dirás:
yo te quiero, yo te amo,
«Yo no te dejo jamás.»
¡Qué americana! etc.

XVI.

ELLA. Con mi Pepito me caso
medio enfermita de amor,
porque tengo una flechita
en medio del corazon.
¡Qué americana! etc.

XVII.

ÉL. Mi Juanitita me quiere
y su amor me hace sufrir;
llama al cura, niña mia,
que nos venga á bendecir.
¡Qué americana! etc.

XVIII.

ELLA. El dia que yo me case
con mi Pepito galan,
habrá fiesta en nuestro barrio
al estilo catalan.
¡Qué americana! etc.

LAS ROBINSONAS.

I.

Veig casi sempre noyas
que compran joyas
á un argenter.

Tu, tu, ru, tut,

Mare quan, me las miro,
sempre suspiro
y no sé per qué.

Tu, tu, ru, tut.

Si van per el sol
dónan mes gust;
jo las crido «russinyol»
¡Sunyoll!
pro no sentan á ningú.

A DUO. Llensan mói foch
los séus ullets quant ne miran,
no hi ha perill
que al seu costat tingueu fret.
Com no só rey,
al véurerlas casi temo
no lograr may
¡jamay!
lo que tinch de intent

II.

Macas, altas y monas
las Robinsonas,
són com jo dich.

Tu, tu, ru, tut

50

— 4

Buscan enamorar-se,
tambe casarse
ab un senyó rich.
Tu, tu, ru, tut.

Que siga vell
axó res fá;
sols procuran que la bossa
¡bossa!
no 's pugui may acabá.
A duo. Llensan mólt foch, etc.

III.

Yo 'n trovo á la Rambla una
que es mólt tuna
sempre que 'm veu.
Tu, tu, ru tut.

Se 'n riu ab picardía
diu que 'm voldria
si jo fos hereu.
Tu, tu, ru tut.

Mes jo li dich,
y ella ja ho sap:
Aixó de tantas pamplinas.
¡inas!
¡ay nenal 'm fa mal de cap.»
A duo. Llensan mólt foch, etc.

IV.

Una altre 'n se jo al teatro
que té 'l retrato
d' un senyoret.
Tu, tu, ru tut.

Estanne solets el mima,
diu que le estima
perque es marqués.
Tu, tu, ru, tut.

Pro quant se 'n va
ab la ma al nas
li fa al radera una senya
¡señas!
que á mi no m' agradan pas.
A duo Llensan mólt foch, etc.

V.

Anant al passeig à estonas,
las Robinsonas
hi trovareu.
Tu, tu, ru, tut.

Correns com las palometas,
tot fent brometas.
per tot arreu.
Tu, tu, ru, tut.

Fugiu, què són
com l' esparvé
que al vol cassa las aucellas
¡ellas!
y ab lo bech las fa malbé.
A duo. Llensan mólt foch, etc.

COL·LECCIO
Manuel Giland

Es propiedad.

Se hallará de venta en casa los sucesores de Antonio Bosch, Bou de la Plaza Nueva, 13.

Barcelona: Tipografía Española, calle del Hospital, número 87, bajos.